

MAVZU: O'ZBEKISTONDA SUG'URTA TIZIMI: KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYASI

D.Mirdjalilova¹

Ph.D dots

I.Utemuratova²

Magistr:

¹⁻²Toshkent Arxitektura-Qurilish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6551990>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sug'urta paydo bo'lishi qisqacha tarixi, sug'urta agentliklarini tashkil etish, ularning faoliyati, shuningdek mamlakat rivojlanish jabhasidagi sug'urtaning o'rnini qisqacha yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta, sug'urta xizmatlari, sug'urta agentligi, hayotni sug'urtalash.

Hozirgi davrda rivojlangan jamiyat sharoitida sug'urta mulkchilikning barcha shakllarini, korxonalar, tashkilotlar, fuqarolar daromadlari va boshqa manfaatlari himoyasining asosiy vositasiga aylangan. Sug'urta xizmatlari iqtisodiyotni turli moliyaviy xatarlardan himoya qiluvchi vositalardan biri bo'lib hisoblanadi. Shu sababli ham sug'urta sohasi iqtisodiyotning ajralmas qismi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, sug'urta ko'p asrlik tarixga egadir. Ko'pchilik manbalarda sug'urta muassasalari dastlab o'rta asrlarda, dengiz orqali olib boriladigan savdodagi xavf xatarlar bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda paydo bo'lgan va keyinchalik boshqa sohalarga ham yoyilgan degan fikrlar keltirilgan. Sug'urtalashning dastlabki shakli, ehtimol dengiz sug'urtasi bo'lishi mumkin, garchi o'zaro munosabatlar ya'ni o'z-o'zini sug'urtalash shakllari undan oldin ham mavjud bo'lgan. Jamiyat qurilishining ilk davrlaridayoq yuzaga kelgan sug'urta asta sekin ijtimoiy ishlab chiqarishning ajralmas hamroxiga aylandi va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning turli bosqichlarida fuqarolarning manfaatlarini ishonchli himoya etuvchi vositaga aylangan edi.

Sug'urta insoniyat va uning mol-mulkini ishonchli himoyalashning muhim vositasi sifatida rivojlanish tarixida ikki bosqichni ya'ni tijoratga asoslanmagan sug'urta va tijoratga asoslangan sug'urta bosqichlarini boshidan kechirgan.

Tarixiy hujjatlarga ko'ra, tijoratga asoslanmagan sug'urtalarning dastlabki shakllari miloddan 2000yil oldin Vavilon podshohi Xammurapi qonunlarida, shuningdek Fors ko'rfazi, Qadimgi Yunoniston, Misr, Qadimgi Rimdagi savdogarlarning o'zaro tuzgan bitimlarida o'z aksini topgan. Bu bitimlar shartlariga muvofiq, umumiy karvon safida savdo qiluvchi savdogarlardan

birortasi stixiyali hodisalar natijasida yoki qaroqchilar hujumi oqibatida zarar ko`rsa, bu zararlar boshqa savdogarlar tamonidan qoplanishi kerakligi belgilangan. Bu davrlarda maxsus sug`urta tashkilotlari bo`lmagan va sug`urta badallari to`lanmagan.

Tijoratga asoslangan sug`urtalarning shakillanishi esa XV asrlarga tog`ri keladi. XV asrda sug`urta operatsiyalarini amalga oshirish orqali foyda olish Italiyada dengiz orqali yuktashish amaliyotida joriy etilgan. O'sha davrda O'rta yer dengizi orqali yuklarni tashishda Italiya ustun mavqega ega bo'lgan. Dengiz sug`urtasi rivojlanganligini 1393-yilda birgina notarius orqali bir haftada 80 ta sug`urta shartnomasi tuzilganligi bilan tushuntirish mumkin.

Sug`urta har qanday davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o`rin tutadi. Shuni e`tiborga olgan holda mamlakatimizda sug`urta sohasini tubdan isloh qilish va rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo`nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekistonda yagona davlat sug`urta organlari faoliyat yuritgan bo'lsa, bugungi kunga kelib O'zbekiston Respublikasi sug`urta bozorida 36 ta sug`urtalovchi kompaniya, shundan 28 tasi umumiy sug`urta tarmog`ida va 8 tasi hayotni sug`urta qilish tarmog`ida, shuningdek 5 sug`urta brokeri, 5 aktual tashkilot hamda 22 assistans, adjaster, syurveyer kompaniyalari faoliyat ko`rsatib kelmoqda.

Sug`urta kompaniyalari ma'lumotlariga muvofiq 2020 yil I choragi mobaynida 503,1 mlrd. so`m sug`urta mukofoti yig`ildi. Sug`urtalovchilarning yalpi ustav kapitallari 782,4 mlrd. so`mga (o`sish - 138 foiz) va iqtisodiyotga kiritilgan investitsiyalar hajmi 2 834,9 mlrd. so`mga (o`sish - 137 foiz) yetgan. Investitsiyalarning 55 foizi bank depozitlariga, 30 foizi aksiyalarga va qolgan qismi boshqa qimmatli qog`ozlarga joylashtirilgan. Amaldagi shartnomalar soni 7,0 mln. donani tashkil qildi.

2020 yil I chorak davomida jami 176,9 mlrd. so`m miqdorida sug`urta to`lovlari amalga oshirilgan bo`lib, shundan 141,2 mlrd. so`m ixtiyoriy sug`urta turlari va 35,8 mlrd. so`m majburiy sug`urta turlari bo`yicha to`langan.

Hisobot davrida sug`urta bo`limlari soni - 1 773 taga yetdi. Sug`urtalovchilar shtatida 6,6 ming xodim va 8,9 mingta sug`urta agenti faoliyat ko`rsatmoqda. Shu bilan birga, yurtimizda sug`urta bozori tarkibiy qismlarining nomutanosibligini ko`rish mumkin, ya`ni ixtiyoriy sug`urta turlari 82 foizni, majburiy turlar esa 18 foizni tashkil etmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda majburiy sug`urtaning ulushi 50 foizdan iborat. Bugungi kunda respublikamizda 36 ta sug`urta kompaniyasi mavjud bo`lib, sug`urta bozorida jami xizmatlarining 45 foizi dastlabki 5 ta, 69 foizi esa 10 ta kompaniya ulushiga to`g`ri keladi. Bu esa

sug'urta bozori salohiyatining to'liq ishga solinmayotganidan darak beradi. Bundan tashqari, boshqa davlatlarda hayotni sug'urtalash hissasi 50 foizni tashkil qilsa, bizda u bor yo'g'i 16 foizni tashkil qiladi.

Dunyo sug'urta bozorida sug'urtalovchilar tomonidan 1000 dan ziyod turdagi sug'urta xizmatlari ko'rsatiladi va ularning 300 tasi hayotni sug'urtalashga qaratilgan bo'lib ular sug'urtalanuvchilarning talab va istaklarini inobatga olgan.

Bizning mamlakatimizda esa ko'plab turdagi, masalan, moliyaviy institutlar majburiyatlari, direktorlar va menejerlarning aktsiyadorlar oldidagi majburiyatlari sug'urtasi kabilar yo'lga qo'yilmagan. Tahlillarga qaraganda, bu sohada nafaqat respublikamiz, balki boshqa davlatlar uchun ham xos bo'lgan qator muammolar bor. Bular, asosan, sug'urta kompaniyalari, sug'urtalanuvchilar o'rtasida samarali aloqalarning yo'qligi, mijoz so'rovlariga kechikib munosabat bildirish tufayli xizmat natijadorligining pastligi bilan izohlandi.

Sug'urta bozorining jo'g'rofiy jihatdan yuqori kontsentratsiyalashgani ham muammolardan biri bo'lib turibdi. Sug'urta mukofotlarining asosiy ulushi - qariyb 66 foizi Toshkent shahri va Toshkent viloyati hissasiga to'g'ri keladi. Hayotni sug'urta qilish tarmog'ida hamda majburiy sug'urta turlari bo'yicha amalga oshirilgan to'lovlarni inobatga olinmaganda umumiy sug'urta tarmog'ida zararlilik darajasi bor yo'g'i 9 foizni tashkil qilganligi bu ixtiyoriy sug'urta turlari bo'yicha deyarli to'lovlar bo'lmaganligini ko'rsatadi.

Sug'urta agentligining faoliyati boshqa turdagi xo'jalik subyektlari faoliyatidan keskin farq qiladi. Chunki ular ishlab chiqarish uzluksizligini ta'minlashda va sug'urta hodisalari ro'y berganda yetkazilgan zararni qoplash uchun xizmat qiladilar. Bu holat sug'urtachilar zimmasiga alohida mas'uliyat yuklaydi va shuning uchun sug'urta agentligini ochish jarayoni davlat tomonidan nazorat ostiga olinmog'i zarurdir.

Sug'urta agentligini ochish bo'yicha harakatlarning asosiy ketma-ketligi quyidagicha:

- bo'lajak kompaniya uchun strategiyani ishlab chiqish;
- marketing va moliyaviy rejani tuzish;
- ofis maydonini ijaraga olish yoki sotib olish, uni jihozlash va ochishga tayyorgarlik ko'rish;

Sug'urta agentlarining asosiy vazifasi mijozlarni sug'urta xizmatlarini ko'rsatish uchun mustaqil ravishda izlashdir. Aks holda, kompaniya rivojlanishini uzoq vaqt kutishi kerak. Dastlabki rejaga ko'ra, kompaniyaning

rivojlanishi bilan dastlabki 2 yil ichida jamoa 100 - 150 doimiy va shtatdan tashqari agentlarga ko'payishi kerak.

Ishbilarmonlik imkoniyatlarining kengayishi bilan xodimlar va sug'urta agentlari soni ham ko'payadi. Va biznes rivojlanishi uchun xodimlarda sug'urta xizmatini ishonтира oladigan va sotadigan bunday sug'urta agentlari bo'lishi kerak. Qancha ko'p xizmat sotilsa, sug'urta agentligi shuncha yaxshi ishlaydi. Kompaniyaning foydasi bunga bog'liq bo'ladi. Hayotni sug'urtalash va mol-mulkning har xil turlarini asosiy xizmatlar sifatida taqdim etgan kompaniya darhol o'z mijozlarining indikativ doirasini aniqlaydi. Sug'urta kompaniyasining maqsadli auditoriyasi juda keng. Avvalo, bu kasallik yoki o'lim, baxtsiz hodisa yoki [ish jarohati](#)... shuningdek, yanada keng va yuqori haq to'lanadigan toifaga jismoniy shaxslarning, tashkilot va korxonalarining ko'char va ko'chmas mulklarini sug'urtalash kiradi.

Ko'pgina sug'urta kompaniyalari bir vaqtning o'zida juda ko'p turdagi xizmatlarni taklif qilishadi. Bu bozorga kirishni qiyinlashtirishi mumkin, chunki bu juda ko'p vaqt va pul talab qiladi, shuningdek ko'plab mutaxassislarni jalb qiladi. Shu sababli, asosiy e'tibor jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatishga va korxonalar va tashkilotlarga cheklangan turdagi xizmatlarni ko'rsatishga qaratilgan cheklangan xizmatlar ro'yxatidan boshlash kerak.

Bugungi kunda sug'urta munosabatlarini rivojlantirish asosida sug'urta bozorining ko'lamini kengaytirish, uzoq qishloq joylarida sug'urta tashkilotlari filial va bo'linmalarining ochilishi, sug'urta bozoriga yangi xizmatlar taklif etish, sug'urta qonunchiligini takomillashtirish dolzarb masalalar bo'lib qolmoqda. Sug'urta tizimini rivojlantirish uchun sug'urta sohasini yaxshi biluvchi malakali kadrlarni tayyorlash ham bugungi kun dolzarb masalalardan hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda, respublikamiz oliy o'quv yurtlarida sug'urta sohasi uchun ham oliy ma'lumotli mutaxassis kadrlar tayyorlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2002 yil 28 maydagi "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi qonuni (o'zgartirish va qo'shimchalar bilan);
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmoni;
3. X.M.Shennayev, I.K.Ochilov, S.E.Shirinov, I.G`.Kenjayev "Sug'urta ishi" Toshkent-2014;
4. <https://www.mf.uz/uz/news-mf-jx/item/609-609.html>.

